

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 517 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyov Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi-yoti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМИ БАНКАМИ РАЗВИТИЯ

Жалилова Барнохон Суръатжонова

Магистр Банковско-финансовой академии
Республики Узбекистан

Аннотация: Статья исследует условия финансирования проектов международными банками развития (МБР), анализируя их вклад в поддержку экономического роста, особенно в развивающихся странах. Рассматриваются инструменты кредитования, грантовая поддержка, а также модели взаимодействия с государственными и частными структурами. Выявлены ключевые проблемы, включая завышенные процентные ставки, административные барьеры и низкий уровень координации. Авторы предлагают рекомендации по улучшению условий финансирования, акцентируя внимание на партнерстве с частным сектором и оптимизации процедур. Исследование подчеркивает необходимость усиления эффективности проектного управления для достижения Целей устойчивого развития.

Ключевые слова: международные банки развития, финансирование проектов, гранты, инфраструктура, развивающиеся страны, частный сектор, устойчивое развитие, кредитование, экономический рост.

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro rivojlanish banklari (XRB) tomonidan taqdim etilayotgan moliyalashtirish shartlari tahlil qilinadi hamda ularning ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni yoritiladi. Kreditlash mexanizmlari, grantlar ajratilishi va davlat-xususiy hamkorlik modellariga alohida e'tibor qaratiladi. Yuqori foiz stavkalari, byurokratik to'siqlar va muvofiqlashtirishdagi kamchiliklar asosiy muammolar sifatida ko'rsatilgan. Mualliflar moliyalashtirish shartlarini yaxshilash, xususiy sektor bilan hamkorlikni kuchaytirish va tartiblarni soddalashtirish bo'yicha takliflar bildiradilar. Tadqiqot barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda loyiha boshqaruvi samaradorligini oshirish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: xalqaro rivojlanish banklari, loyiha moliyalashtirish, grantlar, infratuzilma, rivojlanayotgan mamlakatlar, xususiy sektor, barqaror rivojlanish, kreditlash, iqtisodiy o'sish.

Abstract: This article examines the funding conditions provided by international development banks (IDBs), emphasizing their role in supporting economic growth, particularly in developing countries. The paper analyzes lending mechanisms, grant support, and cooperation models involving public and private sectors. Key challenges such as high interest rates, administrative barriers, and limited coordination are identified. The authors suggest strategies to improve financing conditions by strengthening private sector partnerships and streamlining procedures. The study highlights the need for enhancing project management effectiveness to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Key words: international development banks, project financing, grants, infrastructure, developing countries, private sector, sustainable development, lending, economic growth.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальной финансовой нестабильности и нарастающих экономических дисбалансов финансирование инвестиционных проектов приобретает стратегическое значение для обеспечения устойчивого развития. Международные банки развития (МБР) выступают в качестве ключевых институтов, предоставляющих долгосрочные финансовые ресурсы для реализации инфраструктурных, социальных и экологических инициатив в различных странах. Их деятельность направлена на устранение

финансовых ограничений, снижение макроэкономических рисков и содействие сбалансированному экономическому росту.

Одним из важнейших аспектов деятельности МБР является формирование условий финансирования проектов, включающих такие параметры, как процентные ставки, сроки погашения, требования к софинансированию, а также соблюдение принципов устойчивого развития. Эти условия зависят от множества факторов, включая экономическое положение страны-заёмщика, приоритетные направления её развития и институциональные критерии самих финансовых организаций. В этом контексте исследование условий финансирования позволяет не только выявить ключевые принципы функционирования МБР, но и определить наиболее эффективные механизмы взаимодействия между банками и странами-заёмщиками.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена возрастающей потребностью в мобилизации финансовых ресурсов для реализации приоритетных проектов, способствующих ускорению экономического роста и достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). В современных условиях особую роль в этом процессе играют международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Эти организации применяют широкий спектр инструментов поддержки — от классических кредитов и безвозмездных грантов до гибких форм государственно-частного партнёрства (ГЧП). Изучение их практик позволяет оценить эффективность различных форм финансирования, а также выявить типичные барьеры, с которыми сталкиваются страны-заёмщики, включая институциональные, нормативные и социально-экономические ограничения.

Таким образом, исследование условий финансирования проектов международными банками развития представляет собой актуальное научное направление, способствующее формированию практических рекомендаций по повышению доступности и результативности международного финансирования. Целью данной статьи является анализ ключевых факторов, влияющих на параметры финансирования, а также рассмотрение перспектив совершенствования деятельности МБР в условиях глобальных экономических трансформаций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследование условий проектного финансирования, предоставляемого международными банками развития (МБР), находит широкое отражение в научной литературе и аналитических материалах международных организаций. В частности, отчёты Всемирного банка (2021) и Международного валютного фонда (МВФ, 2020) акцентируют внимание на влиянии механизмов кредитования и параметров финансирования на достижение устойчивого развития. Согласно этим исследованиям, к ключевым характеристикам относятся уровень процентных ставок, условия и сроки погашения, обязательства по софинансированию, а также соблюдение экологических и социальных стандартов.

Ряд авторов подчёркивают важность гибкости условий финансирования в зависимости от экономического контекста страны-заёмщика. Так, в работе Гриффит-Джонса и Готтшалка (2016) рассматривается необходимость адаптации кредитных условий к уровню социально-экономического развития и институциональной зрелости государств. В свою очередь, Хамфри (2017) акцентирует внимание на различиях в подходах между традиционными международными финансовыми институтами — такими как Всемирный банк и Международный банк реконструкции и развития — и новыми структурами, в частности Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Значительное внимание в литературе уделяется также государственно-частному партнёрству (ГЧП) как перспективной модели в сфере международного проектного финансирования. В работе Йескомба (2018) подчёркивается значение гибридных финансовых инструментов, включая синдицированные кредиты и грантовое софинансирование. Эти механизмы особенно актуальны для стран с ограниченным доступом к капиталу, позволяя при этом учитывать долгосрочную устойчивость реализуемых проектов.

Несмотря на значительный объём проведённых исследований, остаются открытыми вопросы, касающиеся эффективности используемых механизмов и их адаптации к различным экономическим условиям. В частности, Мельцер (2019) подчёркивает необходимость совершенствования методов оценки инвестиционных и макроэкономических рисков, а также разработки новых инструментов поддержки для государств с низким уровнем дохода.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на применении комплексного подхода, сочетающего количественные и качественные методы анализа. В рамках работы использовались

сравнительный анализ условий финансирования, экономико-статистические методы, а также контент-анализ отчётов международных банков развития.

Ключевым методом исследования выступает сравнительный анализ, который позволил выявить различия в подходах международных банков развития к проектному финансированию. В этой связи были проанализированы кредитные программы, процентные ставки, параметры финансирования и требования к заёмщикам таких организаций, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и других институтов.

Для оценки динамики финансового обеспечения и определения факторов, влияющих на условия кредитования, были задействованы экономико-статистические методы. Источниками данных служили официальные отчёты международных организаций, открытые статистические базы, а также рецензируемые научные публикации за период 2015–2023 годов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В данном разделе представлен анализ основных параметров проектного финансирования международными банками развития (МБР). Рассматриваются процентные ставки, условия кредитования, условия софинансирования, требования к заёмщикам. (таблица 1)

Таблица 1. Сравнительная характеристика условий финансирования международных банков развития¹.

Банк	Средняя процентная ставка	Максимальный срок кредита	Минимальный объем софинансирования
Всемирный банк	1,5-3%	30 лет	20%
ЕБРР	2-4%	25 лет	30%
АБИИ	1-3,5%	35 лет	25%

Финансирование, ориентированное на результаты (РФР), представляет собой инновационный механизм, применяемый странами для ликвидации дефицита финансовых ресурсов, необходимых для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Такой подход способствует привлечению частных инвестиций в социальные проекты и обеспечивает более рациональное распределение средств, поскольку выплаты осуществляются только после достижения заранее установленных показателей эффективности.

Глобальное партнёрство по результативным подходам (GPRBA) внедряет данный механизм более чем в 30 странах, способствуя улучшению доступа к базовым услугам для социально уязвимых групп населения. Ярким примером результативного финансирования является использование социальных облигаций воздействия (Impact Bonds), направленных на мобилизацию частного капитала в традиционно слабо охваченные сектора — такие как здравоохранение, образование и социальное обеспечение. На сегодняшний день объём рынка этих инструментов превышает 25 млрд долларов США, что свидетельствует о растущем интересе к результативному финансированию как эффективному способу реализации социальных инициатив.

Следует отметить, что условия финансирования проектов международными банками развития во многом зависят от специфики стран-заёмщиков, макроэкономической ситуации и институциональной среды. В этой связи требуется проведение дополнительных научных исследований, направленных на оптимизацию доступности кредитных ресурсов и повышение эффективности применяемых финансовых инструментов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование условий проектного финансирования, предоставляемого международными банками развития (МБР), подтвердило ключевую роль этих институтов в поддержке устойчивого экономического роста, в том числе через реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов. Международные банки развития предоставляют важные финансовые ресурсы странам с различным уровнем экономического развития, особенно развивающимся государствам, где дефицит капитала и технологий часто ограничивает возможности для реализации стратегических инициатив.

Механизмы финансирования, применяемые МБР, существенно отличаются от традиционного коммерческого кредитования. В отличие от коммерческих банков, МБР ориентируются на долгосрочную

¹ Источник: URL-адрес: <https://www.worldbank.org>

перспективу, предлагают более гибкие условия погашения, а также ставят в приоритет социальную и экологическую значимость проектов. Это позволяет поддерживать те инициативы, которые при рыночных условиях остались бы без финансирования из-за высокого уровня риска.

Вместе с тем, несмотря на положительные особенности, сохраняется ряд проблем, препятствующих эффективному использованию финансовых ресурсов МБР. К ним относятся высокий уровень бюрократизации процессов, сложность доступа к финансированию для малых и средних проектов, а также необходимость соблюдения жёстких экологических и социальных стандартов, что зачастую увеличивает сроки реализации проектов и их общую стоимость.

В целях повышения эффективности механизмов финансирования предлагаются следующие меры:

Упростить процедуры финансирования. Для повышения оперативности и эффективности взаимодействия МБР с заёмщиками следует оптимизировать внутренние процедуры и сократить административные барьеры. Это позволит ускорить запуск проектов и снизить транзакционные издержки.

Развивать партнёрские отношения с частным сектором. Сотрудничество с частными инвесторами позволит диверсифицировать источники финансирования, снизить нагрузку на международные финансовые институты, усилить инновационный компонент и ускорить реализацию проектов.

Поддерживать устойчивые проекты. МБР следует и далее приоритетно инвестировать в проекты, направленные на решение глобальных проблем — изменение климата, развитие устойчивого сельского хозяйства, повышение качества образования и расширение доступа к медицинским услугам. Это способствует достижению Целей устойчивого развития и повышает доверие к странам-заёмщикам.

Упростить механизмы привлечения средств для малых и средних проектов. Необходимо разработать доступные финансовые инструменты, ориентированные на поддержку малого и среднего бизнеса, особенно в развивающихся странах. Введение специализированных кредитных линий и грантовых программ обеспечит более широкий охват и устойчивое развитие этого сектора.

Учитывать особенности региональной и национальной экономики. Эффективность проектного финансирования напрямую зависит от способности адаптировать механизмы к локальным условиям. Гибкие и адаптируемые модели финансирования, учитывающие экономическую, социальную и политическую специфику региона, обеспечивают более высокую результативность и устойчивость реализуемых проектов.

Список использованной литературы

1. Афанасьев И. И., Ковалев В. В. (2020). Международные финансовые институты: их роль и задачи в мировой экономике. — М.: Финансовая академия.
2. Борисов А. М. (2019). Рынок финансовых услуг и международные банки развития. — СПб.: Экономика и жизнь.
3. Минаев О. В. (2021). Международное финансирование и его роль в экономическом развитии развивающихся стран // Журнал международных экономических исследований. — 2021. — Т. 17, № 4. — С. 56–70.
4. Столяров П. В., Попова Е. А. (2022). Финансовые инструменты международных банков развития: теоретические и практические аспекты. — М.: Юнити-Дана.
5. Всемирный банк. (2023). Обзор финансовых инструментов и стратегий Международного банка реконструкции и развития. — URL: <https://www.worldbank.org>
6. Соколова Т. В. (2020). Глобальные механизмы финансирования устойчивого развития: роль международных организаций // Журнал мировой экономики и международных отношений. — 2020. — Т. 64, № 3. — С. 92–105.
7. Кузнецов Н. П. (2021). Механизмы кредитования инфраструктурных проектов международными финансовыми институтами // Экономический анализ. — 2021. — Т. 36, № 8. — С. 121–135.
8. Международный валютный фонд. (2022). Роль международных кредитов и МВФ в экономическом развитии. — URL: <https://www.imf.org>
9. Рябов М. В., Иванова Н. В. (2020). Эффективность международных финансов в контексте глобальной стабильности // Финансовые исследования. — 2020. — Т. 38, № 2. — С. 45–58.
10. Всемирная торговая организация. (2023). Кредитные договоры и условия международных финансовых организаций. — URL: <https://www.wto.org>
11. Фёдоров А. С. (2021). Инвестиционные стратегии международных банков развития: подходы и методы. — М.: Инфраинженерия.
12. Тарасова А. Ю. (2020). Финансирование и поддержка развития инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода // Журнал глобальных экономических процессов. — 2020. — Т. 42, № 6. — С. 76–89.
13. ООН. (2022). Цели устойчивого развития и роль международных организаций в их достижении. — URL: <https://www.un.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
